
INFLUÊNCIAS DAS TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO NA GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA BRASILEIRA

Recebido: 17/07/24 | *Avaliado:* 31/03/25 | *Aceito:* 04/09/25

Robson Pires Amorim

Universidade do Estado da Bahia

E-mail: robson_rpa@hotmail.com

Tatiana Porto

Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (UNEB). MBA em Gestão de Recursos Humanos UNINTER. Especialista em Gestão Governamental, com ênfase em Gestão Pública (UNEB). Bacharel em Administração pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR). Professora da Universidade do Estado da Bahia.

E-mail: tatporto@uneb.br

RESUMO

As Teorias da Administração têm papel essencial nas organizações de trabalho. É preciso compreender o crescimento tanto nos conceitos quanto nas práticas administrativas, para utilizar corretamente seus recursos e atingir seus objetivos, bem como obter sucesso nas organizações de serviços. O presente estudo objetivou identificar as principais teorias da administração aplicadas na gestão de saúde pública e discutir seus impactos e benefícios. Esse trabalho contextualizará os principais benefícios da aplicação de teorias administrativas nas rotinas de trabalho das organizações de saúde pública nacional. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativo. Realizando uma breve contextualização sobre a influência das teorias administrativas na gestão de organizações de saúde pública do Brasil. Destacando as ações inovadoras na gestão e os benefícios para as organizações de saúde pública do Brasil à luz das teorias estruturalista e das relações humanas. Ressaltando que o profissional gestor é caracterizado por alta interdependência e motiva todos os membros da sua equipe com o objetivo de maior eficiência e qualidade na assistência prestada. As organizações de serviço de saúde, assim como organizações de outras naturezas, sofrem influências das teorias gerais da administração em seu planejamento, organização, direção e controle das atividades diferenciadas pela divisão de trabalho que ocorram dentro de uma organização. Os estudos analisados nesta pesquisa possibilitaram avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre as teorias administrativas nas instituições de saúde. Destacou que a maioria das publicações se expande no contexto brasileiro e que grande parte retrata as teorias administrativas; a de relações, a estruturalista e a comportamental, presentes nas instituições de saúde públicas.

Palavras-chave: Teorias da Administração. Saúde Pública. Organização dos Serviços.

ABSTRACT

Administration Theories play an essential role in work organizations, it is necessary to understand the growth in both administrative concepts and practices, in order to correctly use their resources and achieve their objectives, such as achieving success in service organizations. The present study aimed to identify the main management theories applied in public health management and discuss their impacts and benefits. This work will contextualize the main benefits of applying administrative theories in the work routines of national public health organizations. This is an integrative literature review, of a qualitative nature. Carrying out a brief contextualization of the influence of administrative theories on the management of public health organizations in Brazil. Highlighting innovative actions in management and the benefits for public health organizations in Brazil in the light of structuralist and human relations theories. Emphasizing that the professional manager is characterized by high interdependence, motivating all members of his team, with the objective of greater efficiency and quality in the assistance provided. Health service organizations, as well as organizations of other natures, are influenced by general management theories in their planning, organization, direction and control of activities differentiated by the division of labor that occur within an organization. The studies analyzed in this research made it possible to evaluate the evidence available in the literature on administrative theories in health institutions. He highlighted that most publications expand on the Brazilian context and that a large part portrays administrative theories; relations, structuralist and behavioral, present in public health institutions.

Keywords: Management Theories. Public Health. Organization of Services.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, com a Constituição de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações e serviços de saúde foram institucionalizadas como política pública. O SUS também ampliou a relevância da oferta em saúde na sociedade brasileira e trouxe destaque para a questão da gestão, como um dos aspectos estruturais dos desafios para a transformação positiva da situação de saúde, sendo recorrente a constatação de que a gestão em saúde ainda está ancorada em métodos e estratégias tradicionais, oriundas da teoria clássica da administração (LORENZETTI *et al.* 2014).

A gestão em saúde pública enfrenta diversos desafios com relação ao acesso aos serviços de saúde, o que, conseqüentemente, afeta a eficiência e eficácia dos serviços prestados à população. Alcançar os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) na prática tem se mostrado uma tarefa árdua para os gestores de saúde pública. A falta de integração entre os diferentes níveis de governo e a complexidade do sistema dificultam a implementação de políticas públicas eficazes. A corrupção e o desperdício de recursos são problemas recorrentes que afetam a eficiência do sistema.

A qualidade dos serviços de saúde oferecidos pelo SUS é um ponto de constante debate, com relação aos problemas como a falta de infraestrutura adequada, escassez de profissionais de saúde, equipamentos obsoletos e longas filas de espera comprometem a qualidade do atendimento.

Segundo Chiavenato (2004), o mundo atual é uma sociedade institucionalizada e composta de organizações. As organizações são extremamente heterogêneas e diversificadas em tamanhos, características, estruturas e objetivos.

Ao abordar o planejamento, organização, direção e controle de todas as atividades diferenciadas pela divisão de trabalho que ocorram dentro de uma organização, a Teoria Geral da Administração estuda os principais componentes da Administração das organizações e empresas sendo eles a tarefa, a estrutura, as pessoas, a tecnologia, o ambiente e a competitividade. Além de adaptar suas abordagens ou modificá-las para continuarem úteis e aplicáveis, frente a novas situações que surgem no decorrer do tempo e do espaço (CHIAVENATO, 2004).

Vale ressaltar, que as Teorias da administração têm papel essencial nas organizações de trabalho, é preciso compreender o crescimento tanto nos conceitos quanto nas práticas administrativas, no intuito de utilizar corretamente seus recursos e atingirem seus objetivos, como obter sucesso nas organizações de serviços.

Além disso, a estrutura organizacional dos serviços de saúde acompanha as transformações da sociedade contemporânea e está centrado em modelos tecnoburocráticos de gerenciamento, pautada nas teorias administrativas, seguindo especialmente princípios da Administração Científica, da Escola Clássica e da Teoria da Burocracia (PAIVA, *et al.* 2010).

Segundo Matos e Pires (2006), o desenvolvimento da teoria da administração científica, trouxe as principais abordagens teóricas da administração destacando suas contribuições e limitações para a organização do trabalho na sociedade, bem como a influência destas teorias para a organização do trabalho no setor saúde, em especial os profissionais da Enfermagem.

Segundo Massaro e Chaves (2009), as teorias administrativas na saúde têm influenciado, ao longo do tempo, a organização do trabalho da equipe no âmbito hospitalar, refletindo na produtividade e na qualificação da assistência de enfermagem, na integralidade do cuidado e na divisão de tarefas, evidenciando a complexidade do setor saúde.

Além disso, para os autores Peci, Irigaray e Stocker (2021) o campo da administração e da gestão públicas tem por relevância atuar na prestação dos serviços governamentais, gerenciando programas e estimulando a implementação de políticas na área, como responsáveis, em sua grande maioria, os administradores, formuladores de políticas, populações constituintes e toda a sociedade, em nível local, estadual, nacional ou internacional. A discussão e a interlocução entre sistema político, modernização do Estado, gestão pública e o reflexo desses diferentes elementos no campo organizacional são, no mínimo, complexas e muito oportunas.

Nota-se que o profissional de Enfermagem pode vir a exercer as funções de planejamento, organização, coordenação, execução e a avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem. Uma vez que na Enfermagem o trabalho é desenvolvido por mais de uma categoria profissional, e ocorre através de ações hierarquizadas que são distribuídas segundo graus de complexidade, sendo o (a) enfermeiro (a), o profissional melhor preparado que garanta a unidade e organização desse trabalho coletivo e que seja capaz também de planejar e desenvolver novos processos, métodos e instrumentos, contribuindo para a qualidade do cuidado (GRECO, 2004). Assim, se faz necessária uma mudança de valores, nos modelos gerenciais que venham ao encontro de atitudes humanizadas e de qualidade na prestação de serviços de saúde pelos profissionais.

Nesta perspectiva, diante das novas mudanças construídas nos serviços de saúde públicas, com relação a implantação das Teorias da Administração nas organizações de

trabalho. Qual a relevância das influências das Teorias da Administração na gestão das instituições de saúde pública do Brasil?

Tendo em vista que a gestão do sistema de saúde pública é marcada por desafios como a falta de integração entre os diferentes níveis de governo e a complexidade do sistema de saúde dificultam a implementação de políticas eficazes. Por esse motivo, destaca a importância das teorias da administração na gestão de saúde pública, com a aplicação de conceitos administrativos pode melhorar a alocação de recursos, a coordenação entre diferentes níveis de governo e a eficácia das políticas de saúde. Além de estratégias como planejamento estratégico, gestão por resultados e avaliação de desempenho são ferramentas essenciais para enfrentar os obstáculos e melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população brasileira.

Dessa forma, esse estudo tem como objetivo identificar as principais teorias da administração aplicadas na gestão de saúde pública e discutir seus impactos e benefícios. Nesse contexto, para o alcance do objetivo geral mencionado, esse trabalho contextualizará os principais benefícios da aplicação de teorias administrativas nas rotinas de trabalho das organizações de saúde pública nacional. Além disso, analisar os impactos dessas teorias na eficiência e qualidade dos serviços de saúde pública. Essa análise evidencia a importância de políticas robustas de responsabilidade social e sua implementação efetiva, com benefícios diretos e mensuráveis na saúde pública.

A importância de revisar e compreender as teorias da administração aplicadas à saúde pública no contexto brasileiro é de suma relevância, especialmente considerando as peculiaridades e desafios enfrentados pelo sistema de saúde. Portanto, a revisão e compreensão das teorias da administração aplicadas à saúde pública no Brasil não apenas preenche uma lacuna de conhecimento, mas também fornece uma base sólida para a melhoria contínua do sistema de saúde. Isso contribui para a construção de um sistema de saúde mais eficiente, equitativo e sustentável, que é capaz de atender melhor às necessidades da população brasileira.

2 METODOLOGIA

Este artigo apresenta uma revisão integrativa da literatura de caráter qualitativo. De acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008), a revisão integrativa é um método destinado a aglomerar e sintetizar sistematicamente os resultados de pesquisas sobre um tema ou questão específica, promovendo um aprofundamento no conhecimento do assunto estudado.

Esse estudo foi desenvolvido entre o período de janeiro de 2023 a junho de 2024. A questão norteadora desta revisão integrativa foi analisar as pesquisas disponíveis na literatura

relacionadas as principais teorias da administração, praticadas na gestão de saúde pública, e permitiu discutir seus impactos e benefícios nas rotinas de trabalho das organizações de saúde pública nacional.

As etapas da elaboração da presente revisão integrativa foram as seguintes: objetivos da revisão integrativa; estabelecimento dos critérios para a seleção da amostra e busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos resultados e discussão, interpretação dos resultados.

Os critérios de inclusão dos artigos foram: serem completos e em português, publicados entre os períodos de 1996 a 2023, que caracterizaram a publicação existente na base utilizada com o conteúdo correspondente à temática proposta.

Para a seleção dos artigos, foi utilizada a base de dados SciELO, visando minimizar possíveis vieses no processo de elaboração da revisão integrativa e foram encontrados vários artigos, foi realizado uma rápida leitura dos títulos e resumos e separando aqueles os quais se enquadravam à pesquisa.

Os artigos foram selecionados apenas deles a partir de uma leitura criteriosa, os quais estavam de acordo com os critérios de inclusão. O levantamento foi realizado no mês de janeiro a fevereiro de 2023. Após essa seleção se realizou uma leitura criteriosa e fichamento dos artigos selecionados dos quais apenas aqueles que atendiam aos critérios de inclusão, foram selecionados 21 artigos após uma leitura criteriosa.

A síntese final foi feita de forma descritiva, considerando os termos representativos da amostra, as ideias divergentes entre os autores sobre o tema proposto, e posteriormente agrupadas para a discussão dos resultados, sempre respeitando os princípios éticos de autoria de trabalhos científicos.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

A gestão de organizações de saúde pública no Brasil enfrenta desafios dinâmicos, exigindo abordagens eficazes e bem fundamentadas para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à população e neste contexto as teorias administrativas fornecem os modelos e princípios que orientam a tomada de decisões, a organização de recursos e a implementação de políticas de saúde. Ao longo dos anos, diversas teorias administrativas, como a Teoria Clássica, a Teoria das Relações Humanas, a Teoria Comportamental, a Teoria Contingencial e a Teoria dos Sistemas, têm sido aplicadas na gestão de saúde pública, cada uma trazendo

contribuições distintas para a melhoria dos processos e resultados. Esta revisão integrativa busca identificar e discutir as principais teorias administrativas utilizadas na gestão de organizações de saúde pública no Brasil, avaliando seus impactos e benefícios para o setor.

3.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A INFLUÊNCIA DAS TEORIAS ADMINISTRATIVAS NA GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA DO BRASIL

Diante da rotina diária dos profissionais de saúde nas instituições públicas brasileiras, é fundamental destacar a importância das Teorias da Administração, especialmente as teorias das Relações Humanas, Estruturalista e Comportamental, no ambiente de trabalho. Essas teorias são essenciais para a administração eficaz e o planejamento adequado, garantindo a prestação de serviços de qualidade aos usuários do sistema público de saúde.

Nesse sentido, os autores Azevedo *et al.* (2013) frisam que a administração é a ciência que mais tem colaborado com teorias da organização do trabalho, ressaltando esse tema sob diversos enfoques, nas tarefas, pessoas, estruturas, ambiente e tecnologia, sem desconsiderar a influência dos fatores sociais, políticos e econômicos no pensamento administrativo.

Ademais, as temáticas abordadas incluem questões relacionadas ao estudo do papel do Estado na saúde, às políticas e à organização institucional do setor saúde ou do sistema de saúde, às formas de financiamento e gestão dos serviços, à organização da prestação de serviços e aos modelos assistenciais, à formação de pessoal, ao desenvolvimento científico e tecnológico, especialmente no que se refere às metodologias, técnicas e instrumentos de planejamento e gestão de sistemas e serviços; aos métodos e técnicas de avaliação e controle de eficiência, eficácia, efetividade e qualidade das ações, serviços, programas e sistemas de saúde (TEIXEIRA; SÁ, 1996).

Com relação às Teorias da Administração, é fundamental destacar a teoria comportamental, ou teoria behaviorista da administração, trouxe uma nova concepção e um novo enfoque: a abordagem das ciências do comportamento, o abandono das posições normativas e prescritivas das teorias anteriores. A ênfase permanece nas pessoas, mas dentro do contexto organizacional mais amplo (CHIAVENATO, 2003). Nesse contexto, em referência ao serviço e pessoas nas unidades de saúde, é possível destacar as características dessa teoria na organização da prestação de serviços e na formação dos profissionais, relacionando as ações envolvendo o comportamento dos profissionais de saúde e a forma que ofertam o serviço, no intuito de favorecer a qualidade.

A eficácia das organizações de saúde vai depender das relações que estabelecem pessoas, tecnologia, recursos e administração, para realizar a tarefa organizacional de prestação de serviços de saúde. Mediante a isso, é a administração que tem o papel mais determinante, uma vez que ela realiza o trabalho de combinar pessoas, tecnologia e recursos para atingir os objetivos organizacionais, fundamentado em planejamento, coordenação, direção e controle que se trata de elementos oriundos da Teoria da Administração Clássica de Fayol. Essa tarefa de administrar, que também é gerenciar, pode possibilitar à organização de saúde uma série de mudanças nos níveis de atenção e de qualidade dispensados a seus serviços (JUNQUEIRA, 1990).

Os meios de funcionamento das organizações e de estruturação das relações de trabalho estão sedimentados nos alicerces da sociedade administrada. A racionalidade presente na organização do trabalho imprime, na formação do indivíduo, certa ética que passa pela frieza, a perda da autonomia e da consciência (GOMES, 2014).

A organização em saúde ao longo da história da humanidade vem sendo desenvolvida de muitos modos e por diversas teorias da administração como ressalta nas literaturas, sendo essencial para a vida humana e nos setores de serviços de saúde pública, fazendo necessário destacar as inovações geradas na gestão das organizações de saúde.

3.2 AÇÕES INOVADORAS NA GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE BRASILEIRAS

Uma análise sobre a organização do trabalho no ambiente de trabalho, tem que considerar as diferentes maneiras de processo de trabalho e as diferenças institucionais. Com isso, as necessidades de atenção à saúde e o modelo assistencial adotado demandam mudanças gerenciais (MATOS; PIRES, 2006).

Vale ressaltar, que os autores Paiva *et al.* (2009) dizem que o processo de trabalho na saúde envolve uma diversidade de necessidades de saúde, que exige dos profissionais um planejamento, através do qual é possível identificar os problemas, estabelecer as prioridades, os objetivos e programar as ações necessárias na promoção e recuperação da saúde da população.

Nessa perspectiva, o enfoque destas organizações centra-se nas pessoas, nas tarefas e na estrutura. Nos serviços de saúde, a qualidade total ganhou notoriedade, incluindo a integração

dos empregados, fornecedores e usuários na organização; o ganho da produtividade passou a ser alcançado por meio da melhoria da qualidade, para satisfazer as necessidades dos usuários.

A gestão de qualidade nas organizações depende da otimização do potencial do trabalhador. Quando a citação da Teoria das Relações Humanas e às demais teorias que privilegiam o comportamento humano no campo organizacional, vê-se como é ele influenciado positivamente a partir do momento em que as pessoas se sentem valorizadas na organização. Vendo o ser humano sob um olhar integral, compreendendo aspectos biológicos, psicológicos e sociais, considerando sua relação com as organizações das quais participa, visando atingir níveis elevados de qualidade e de produtividade, sem descuidar do bem-estar dos indivíduos (CUNHA, 2021).

Para Bonato (2011), a qualidade total assume diferentes significados como na qualidade de trabalho, serviço, informação, processo, estrutura e pessoas. Ocasiona a satisfação das expectativas e necessidades dos clientes por meio de uma gestão científica dos processos, baseada em fatos e dados, focado na correção e prevenção de erros. Baseando na manutenção e melhoria dos padrões de desempenho atuais, com produtos e serviços melhores e mais competitivos, participação e envolvimento dos membros da organização, considerando aspectos éticos que envolvem a prestação dos serviços de saúde.

A Gestão pela qualidade total promoveu um ganho com relação aos recursos humanos garantindo a satisfação do cliente interno no seu ambiente de trabalho. O paciente teve suas necessidades supridas, houve reconhecimento da sociedade e também ocorreram modificações nos indicadores de estatística nos setores de saúde. Deixando evidente que as experiências das instituições de saúde na adoção do gerenciamento pela qualidade total têm atingido resultados satisfatórios. Possibilitando credibilidade a esse modelo gerencial, demonstrando que sua aplicabilidade garantiu a satisfação das necessidades do cliente bem como dos membros da organização (BALSANELLI; JERICÓ, 2005).

Geralmente, nas instituições de saúde os profissionais de enfermagem fazem o papel de gerentes, aos quais têm utilizado para isso a sua capacidade de saber organizar e sistematizar rotinas, legitimando a hierarquia e a disciplina presentes nas instituições públicas (ERMEL; FRACOLLI, 2003).

O (a) enfermeiro (a) gerencia o trabalho da equipe com muitas características das abordagens taylorista, fayolista e burocrática. Voltando para o cumprimento de normas rotinas e tarefas, reproduzindo aquilo que outros profissionais e a instituição esperam (MATOS; PIRES, 2006). Um bom planejamento pode reduzir a quantidade de ações executadas sem previsão e, conseqüentemente, melhoraria a qualidade de serviços.

Calacina *et al.* (2021) ressaltam a importância dos treinamentos de capacitação em equipe, para garantir um bom atendimento e os benefícios que a instituição irá receber com os bons resultados, resultando no reconhecimento e valorização de cada profissional, que esteja disposto a cooperar com o sucesso do atendimento nas dependências da organização.

Dessa maneira, a organização do trabalho, na concepção da qualidade, deve enfatizar não apenas a estrutura organizacional, mas também o indivíduo e a valorização da sua saúde, como um direito adquirido, como cidadão, e abranger ainda as necessidades do trabalhador.

Destarte, para as autoras Matos e Pires (2006), os profissionais da Enfermagem coordena o trabalho da equipe com muitas características das abordagens taylorista, fayolista e burocrática, voltando para o cumprimento de normas, rotinas e tarefas, reproduzindo aquilo que outros profissionais e a instituição esperam, deixando, priorizar as necessidades do doente e gerando descontentamento e desmotivação nos trabalhadores de enfermagem.

Deve-se tomar como eixo norteador os princípios do SUS, como a equidade, a universalidade do acesso, a integralidade e a resolutividade. Outrossim, é preciso incluir na gestão de saúde pública a noção do vínculo, do acolhimento e a humanização na produção do cuidado. Assim, exige-se do profissional de saúde competências de caráter educativo, assistencial, administrativo e político, todas engajadas no compartilhamento de informações e conhecimento da gestão em saúde, integrando as ações coletivas, assistenciais e sociais e monitorando o processo de trabalho, através da avaliação dos resultados.

Neste sentido, também é preciso atentar para a importância de se ouvir os trabalhadores, sendo necessário a criação de uma ouvidoria como um canal de comunicação e até de denúncia em prol dos trabalhadores da saúde, nas instituições em que esses profissionais atuam, no intuito de identificar suas expectativas e como podem colaborar no processo de melhorias. A mudança deve iniciar a partir da atitude individual. Deve preocupar-se em como melhorar a satisfação do trabalho de uma equipe multiprofissional, compreendendo a sua dimensão.

Para Pereira (2013), a ouvidoria tem importante papel pedagógico, na disseminação e nos esclarecimentos referente aos seus objetivos e missão, e na orientação do trabalhador quanto às instâncias corretas e disponíveis, de atenção à sua demanda, e quanto à importância de esgotar essas possibilidades antes de recorrer à ouvidoria interna. É essencial também orientar os gestores das unidades, quanto à importância de a manifestação ser respondida pelo profissional e da preservação da qualidade e tempestividade das respostas e soluções, visando a satisfação do trabalhador e o bem-estar no ambiente de trabalho.

Segundo Matos e Pires (2006), a Teoria Estruturalista parte da análise e limitações do modelo burocrático e declínio da teoria das relações humanas, de quem na verdade aproxima-se conceitualmente. Inaugura-se assim um sistema aberto das organizações, o qual propicia avanços em relação às demais teorias ao reconhecer a existência do conflito nas organizações, assumindo que este é inerente aos grupos e às relações de produção.

3.3 BENEFÍCIOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA DO BRASIL À LUZ DAS TEORIAS ESTRUTURALISTA E DAS RELAÇÕES HUMANAS

A teoria Estruturalista se aplica na unidade de saúde uma vez que esta tem como centro o Homem Organizacional, papel que se aplica ao gestor da unidade. Este vai então organizar todo o esquema da unidade de forma flexível, agradando a todos os profissionais e buscando atender as necessidades dos usuários, mantendo um fluxo estável de trabalho.

O homem organizacional apontado nas análises respaldadas pela referida teoria, apresenta as seguintes características: flexibilidade, em face das constantes mudanças que ocorrem na vida moderna e da diversidade de papéis desempenhados nas organizações; tolerância às frustrações para evitar o desgaste emocional decorrente do conflito entre necessidades organizacionais e necessidades individuais.

Além disso, sua mediação é feita através de normas racionais, escritas e exaustivas; capacidade de adiar as recompensas e poder de compensar o trabalho rotineiro na organização em detrimento de preferências pessoais e permanente desejo de realização para garantir cooperação e conformidade com as normas organizacionais para obter recompensas sociais e materiais (CHIAVENATO, 2003).

Na unidade de saúde é inevitável o conflito, principalmente entre os diferentes funcionários que ali trabalham, o administrador da unidade deve trabalhar isso de forma positiva expondo as necessidades dos integrantes da unidade, acrescentando então o que cada um tem a oferecer para melhorar não apenas o convívio, mas, a dinâmica do serviço ofertado. É preciso ter o cooperativismo entre os profissionais no intuito de obter resultados satisfatórios neste quesito.

De acordo com Chiavenato (2003) o conflito significa a existência de ideias, sentimentos, atitudes ou interesses antagônicos e colidentes que podem se chocar. O conflito gera mudanças e provoca inovação na medida em que as soluções são alcançadas. Todavia, essas soluções constituirão a base de novos conflitos que gerarão novas mudanças, as quais provocarão outras inovações, e assim por diante.

Não obstante, é de suma importância os profissionais receberem incentivos financeiros pelos programas especiais de incentivo à melhoria promovida pelo governo e reconhecimento e palavras de incentivo quando alcançam metas já estipuladas. Estas ações têm por finalidade melhorar o serviço e estimular a participação destes junto à comunidade de forma mais atuante e colaborativa.

A teoria das relações humanas tem como foco os grupos informais e suas inter-relações, oferecendo incentivos psicossociais, por entender que o ser humano não pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas. Assim, essa teoria tende a propiciar a motivação dos trabalhadores e a expectativa de conduzi-los ao alcance dos objetivos da organização (MATOS; PIRES, 2006).

A teoria de Elton Mayo, no tocante às instituições de saúde, geralmente enseja uma relação harmoniosa entre os membros das equipes que atuam nessas organizações, tornando-os mais acessíveis e comunicativos, com disposição a ajudar, fatores que proporcionam um atendimento e uma assistência satisfatória e de qualidade. Vale ressaltar que a Teoria das Relações Humanas:

Surgiu para contrapor essa concepção taylorista do homem econômico, valorizando os fatores subjetivos no funcionamento da empresa e mostrando que o nível de produção não depende apenas de incentivo salarial e vantagens do emprego, mas que o trabalhador pode ter outro desempenho quando em grupo (PAIVA *et al.*, 2010, p. 313).

Diante disso, as autoras Paiva *et al.* (2010, p. 313) destacar que “Essa teoria também refletiu positivamente no serviço em saúde, através do modelo de trabalho em equipe multiprofissional, estando inserido nas propostas do SUS, como forma de organização dos serviços de saúde”.

O trabalho em saúde é fundamental, e deve ser tratado no nível de expectativa, relevância e magnitude que a saúde representa para as pessoas. Saúde, em uma visão ampliada de bem-estar global e qualidade de vida. Vários produtos e serviços disponíveis na sociedade, muitas vezes, não atendem às expectativas e necessidades das pessoas, mas nestes casos, o cliente, mesmo indignado ou insatisfeito, acaba de alguma forma contornando o problema (LORENZETTI *et al.* 2014).

O profissional gestor e coordenador tem o papel de muito importante na unidade de saúde, tem liderança sobre com relação ao funcionamento e a equipe, pois sua atividade caracteriza por alta interdependência. Vale ressaltar, sobre a forma que o gestor motiva os

membros de sua equipe, com o objetivo de obter maior eficiência e qualidade na assistência prestada, além de proporcionar maior satisfação de sua equipe para trabalhem juntos.

Para Junqueira (1990) a gerência tem a função auxiliar na gestão de pessoas com pessoas, sendo o gestor o responsável pela consecução dos objetivos da organização. O produto de seu trabalho é avaliado através do desempenho de sua equipe. Pois o desempenho da função gerencial necessita de conhecimentos e habilidades que passam pelas dimensões técnica, administrativa, política e psicossocial.

Nesse âmbito, para Gomes (2014), um dos maiores propósitos do modelo gerencial foi aumentar a eficiência e a eficácia da organização pública ampliando o domínio dos processos e recursos internos. Permitindo o funcionamento interno e em suas extensões externas.

Outros autores como Azevedo *et al.* (2013) frisam sobre que para entender a gestão de recursos humanos, no setor saúde, tem se mostrado como um ponto crítico, compreendendo-se a necessidade de (re) estruturação e de (re) formulação da formação acadêmica dos profissionais de saúde de forma a contribuir e melhor instrumentalizar futuros gestores, especialmente os enfermeiros, para discussão e deliberação dos complexos problemas nas rotinas do administrativo e assistencial.

Assim para as autoras Matos e Pires a teoria das relações humanas “Defende a participação do trabalhador nas decisões que envolvessem a tarefa, porém essa participação sofre restrições e deve estar de acordo com o padrão de liderança adotado” (MATOS; PIRES 2006, p. 509,510).

Vale ressaltar que, conhecer as teorias administrativas vislumbra como importância para os administradores e futuros profissionais, por apresentar os desdobramentos que auxiliam as organizações a se adaptarem as exigências do mercado atual, como flexibilidade, gerenciamento de pessoas, utilização da tecnologia entre outras práticas que são essenciais para competitividade da empresa no mercado (FIGUEIREDO; RODRIGUES, 2022).

Dessa maneira, importa ressaltar que para os pesquisadores Figueiredo e Rodrigues (2022), compreende-se que as teorias administrativas que surgiram ao longo da formulação do campo administrativo sendo a base principal das tomadas de decisão dos administradores da atualidade. E é por meio do conhecimento o mesmo saberá escolher quais os métodos e estratégias mais adequadas para situação presente. Dessa forma, as Teorias Estruturalista e das Relações Humanas contribuem para o aprimoramento da gestão exercidas em instituições de saúde pública do Brasil.

As autoras destacam em seu estudo que as teorias administrativas foram aplicadas na divisão do trabalho na equipe de saúde, na divisão social e técnica do trabalho em saúde, na

divisão do trabalho entre gerência e execução defendida por Taylor, em que o planejamento e a supervisão ficam a cargo da gerência e a execução do trabalho, a cargo do trabalhador. Além disso, afirma que a divisão do trabalho de Fayol se preocupava com a divisão no nível dos órgãos que compõem a organização, como os departamentos, divisões, seções, unidades, em que as organizações com maior divisão do trabalho seriam mais eficientes do que aquelas com pouca divisão do trabalho (LINCH; NAUDERER, 2023). Assim a burocracia pode ajudar a garantir que os serviços de saúde sejam prestados de maneira consistente e conforme as normas e regulamentos estabelecidos, minimizando erros e garantindo a conformidade com as políticas de saúde.

Essas teorias administrativas, quando aplicadas de forma adequada, podem contribuir significativamente para a melhoria da gestão e operação dos serviços de saúde, resultando em um atendimento mais eficaz e eficiente para a população.

Vale salientar sobre as dificuldades encontradas na prática da gestão pública com relação as organizações, que em sua maioria, atuam em ambientes pouco competitivos, com demandas pouco claras e estão sujeitas a restrições orçamentárias elásticas. Essas organizações caracterizam-se, por modelos de gestão centralizados, estruturas verticalizadas, lentidão no processo decisório, imobilismo e privilégios estabelecidos. A multiplicação de estruturas e níveis gerenciais, sem preocupação com a técnica e a racionalidade administrativas, e o desempenho de tarefas e serviços que não lhes são próprios, são práticas que ainda persistem no âmbito dessas organizações, especialmente as estabelecidas há mais tempo. Diante desse contexto, o planejamento tem se mostrado extremamente vulnerável e sujeito a diferentes influências e desafios políticos (GIACOBBO, 1997).

Apesar dos esforços para ampliar a cobertura, ainda existem barreiras significativas ao acesso aos serviços de saúde, especialmente em áreas rurais e periferias urbanas. As desigualdades existem em algumas regiões, que conseqüentemente enfrenta maiores dificuldades para garantir atendimento adequado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As organizações de serviços de saúde, assim como organizações de outras naturezas, são influenciadas pelas teorias gerais da administração em seu planejamento, organização, direção e controle das atividades, que são diferenciadas pela divisão de trabalho. A administração dos serviços fornecidos pelas organizações de saúde é frequentemente exercida

por profissionais de Enfermagem, que atuam como gerentes e planejadores das ações assistenciais de qualidade nas instituições de saúde.

Os estudos analisados nesta pesquisa permitiram avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre as teorias administrativas nas instituições de saúde. E observou-se que a maioria das publicações é do contexto brasileiro e retrata principalmente as teorias das Relações Humanas, estruturalista e Comportamental nas instituições de saúde públicas.

A pesquisa demonstrou que os benefícios obtidos foram satisfatórios, promovendo melhorias no ambiente de trabalho e atendendo às necessidades das instituições. Ficou evidente que a adoção do gerenciamento pela qualidade total tem gerado resultados positivos.

É importante destacar o papel do gestor nas instituições públicas e a importância de sua liderança ativa na promoção de um ambiente de trabalho favorável. Zelar pelas condições de trabalho e motivar os funcionários para que ofereçam seu melhor serviço é essencial para proporcionar um atendimento humanizado e de qualidade.

Destaca-se a importância de aplicar os conceitos das teorias administrativas na gestão de saúde pública para melhorar a destinação de recursos, reduzir filas de espera, padronizar e aprimorar atendimentos com o uso de tecnologias, e capacitar os profissionais. Além disso, a elaboração de estratégias de planejamento eficazes é fundamental para melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população brasileira.

Em síntese, as pesquisas indicam que as teorias administrativas são aplicadas de forma positiva nas organizações de saúde públicas brasileiras, melhorando a estrutura das instituições e garantindo que todas as funções administrativas sejam realizadas eficientemente.

A literatura investigada evidencia uma escassez de estudos sobre a aplicação das teorias administrativas na gestão das instituições de saúde pública no Brasil, destacando a relevância de novos estudos qualitativos para entender mais profundamente seus impactos e benefícios tanto para os profissionais quanto para os usuários.

Recomenda-se a todos os gestores e profissionais de saúde a adoção das teorias administrativas em seu ambiente de trabalho, visando proporcionar uma gestão de qualidade e um atendimento melhor e mais humanizado, melhorando os níveis de desempenho profissional e aumentando a satisfação do público.

Acredita-se que o futuro da gestão de saúde no Brasil estará centrado nas necessidades humanas, sendo cada vez mais personalizado e digitalizado. A adoção de abordagens inovadoras e o uso de tecnologias serão indispensáveis para garantir a qualidade do serviço, e as teorias administrativas continuarão desempenhando um papel fundamental nas organizações,

promovendo inovações no processo de trabalho e na gestão com novas perspectivas organizacionais.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Isabelle Campos de; SANTOS Quintila Garcia; VALE, Luana Dantas; MEDEIROS, Flávio Pereira de; AZEVEDO, Ismael de Mendonça; VALENÇA, Cecília Nogueira. A teoria clássica da administração no âmbito da enfermagem e da atenção básica. **Rev. APS**, v. 16, n. 3, p. 338-343, jul./set. 2013.

BALSANELLI, Alexandre Pazetto; JERICÓ, Marli de Carvalho. Os reflexos da gestão pela qualidade total em instituições hospitalares brasileiras. **Acta Paul Enferm**, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 397-402, 2005.

BONATO, Vera Lucia. Gestão de qualidade em saúde: melhorando assistência ao cliente. **O Mundo da Saúde**, São Paulo, v. 35, n. 5, p. 319-331, 2011.

CALACINA, Gabriel da Silva; MESQUITA, Yanna Kelly Barbosa; SILVA, Tharlison Sousa da; ROBERTO, José Carlos Alves. Proposta de Implementação de Ações de Melhoria da Qualidade do Atendimento do Hospital: Estudo de Caso na Unimed Manaus. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, Ano 06, ed. 05, v. 06, p. 150-166, maio 2021.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração**: uma visão abrangente da moderna administração das organizações. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

CUNHA, Samara de Oliveira. Qualidade de vida no trabalho: análise de teorias e modelos de avaliação. **Integrare**, ano 2, v. 1, p. 2595-0266, 2021.

ERMEL, Regina Célia; FRACOLLI, Lislaine Aparecida. Processo de trabalho de gerência: uma revisão da literatura. **Rev Esc Enferm**, v. 37, n. 2, p. 89-96, 2003.

FIGUEIREDO, Alexandre Leão de Castro; RODRIGUES, Luciana da Luz. Teorias Administrativas: um estudo sobre suas abordagens e evolução. **Id on Line Rev. Psic.**, v. 16, n. 60, p. 159-173, maio 2022. Multidisciplinar.

GOMES, Nanci Fonseca. Ética na administração pública: desafios e possibilidades. **Rev. Adm. Pública**, Rio de Janeiro, v. 48, n. 4, p. 1029-1050, jul./ago. 2014.

GIACOBBO, Mauro. O desafio da implementação do planejamento estratégico nas organizações públicas. **Revista do TCU**, n. 74, 1997.

GRECO, Rosângela Maria. Relato de experiência: Ensinando a Administração em Enfermagem através da Educação em Saúde. **Ver. Bras. Enferm.**, Brasília DF, n. 57, n. 4, p. 504-507, jul./ago. 2004.

JUNQUEIRA, Luciano A. Prates. Gerência dos Serviços de Saúde. **Cadernos de saúde pública, RJ**, v. 6, n. 3, p. 247-259, jul./set., 1990.

LINCH, Graciele Fernanda da Costa; NAUDERER, Tais Maria. **Teorias da administração aplicadas à prática gerencial do enfermeiro**. DOI: 10.22533/at.ed.0492309061, jan. 2023.

LORENZETTI, Jorge; LANZONI, Gabriela Marcellino de Melo; ASSUITI, Luciana Ferreira Cardoso; PIRES, Denise Elvira Pires de; RAMOS, Flávia Regina Souza. Gestão em saúde no Brasil: diálogo com gestores públicos e privados. **Texto Contexto Enfermagem**, Florianópolis, v. 23, n. 2, p. 417-425, abr./jun. 2014.

MASSARO, Marina; CHAVES, Lucieli Dias Pedreschi. A produção científica sobre gerenciamento em enfermagem hospitalar: uma pesquisa bibliográfica. **Cogitare Enfermagem**, v. 14, n. 1, p. 150-158, Jan./mar. 2009.

MATOS, Eliane; PIRES, Denise. Teorias administrativas e organização do trabalho: de Taylor aos dias atuais, influências no setor saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enfermagem**, Florianópolis, v. 15, n. 3, p. 508-514, jul./set. 2006.

MENDES, K. D. S; SILVEIRA, R. C. de C. P.; GALVAO, C. M.; Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto contexto Enfermagem**, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, dez. 2008.

PAIVA, S. M. A.; SILVEIRA, C. A.; GOMES, E. L. R.; TESSUTO, M. C.; SARTORI, N. R. Teorias administrativas na saúde. **Rev. Enferm, UERJ**, Rio de Janeiro, 2010.

PECI, Alketa; IRIGARAY, Hélio Arthur Reis; STOCKER, Fabricio. Administração, gestão e políticas públicas: interfaces e diálogos com o campo organizacional. **Cad. EBAPE.BR**, v. 19, Edição Especial, Rio de Janeiro, p.1679-3951. nov. 2021.

PEREIRA, Mara Dias. Atendimento ao Cidadão - Trabalhador em uma Instituição de Ciência e Tecnologia em Saúde: o desafio da gestão do trabalho de Ouvidoria Interna. **Revista IGT na Rede**, v. 10, n. 18, p. 37-80, 2013.

TEIXEIRA, Carmem Fontes; SÁ, Marilene de Castilho. Planejamento & Gestão em Saúde: Situação Atual e Perspectivas para a Pesquisa, o Ensino e a Cooperação Técnica na Área. **Ciência & saúde coletiva**, n. 1, n. 1, 1996.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	AS DINASTIAS POLÍTICAS NA PRODUÇÃO ACADÊMICA DO BRASIL
RECEBIDO	17/07/2024
AVALIADO	31/03/2025
ACEITO	04/09/2025

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Robson Pires Amorim
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduado pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sra.
NOME COMPLETO	Tatiana Porto
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade do Estado da Bahia - UNEB
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (UNEB). MBA em Gestão de Recursos Humanos UNINTER. Especialista em Gestão Governamental, com ênfase em Gestão Pública (UNEB). Bacharel em Administração pela Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. Professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES NO ARTIGO	Todos os autores contribuíram na mesma proporção.

Endereço de Correspondência dos autores	Autor 1: robson_rpa@hotmail.com
---	--